

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOİY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE’MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOİY MUHOFAZA VA HAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSILOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOİY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Файзулла Толипов

Солиқ қўмитаси хузуридаги Фискал институт
“Гуманитар фанлар ва чет тиллари”
кафедраси доценти, тар.ф.д. (DSc)

ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183093>

АННОТАЦИЯ

Мақолада қадимдан то бугунги кунгача Ўзбекистон худудларида бизнес ва тадбиркорликнинг тарихий негизлари ва эволюцияси мулкка эғалик қилиш, хусусий мулкчилик ҳамда тадбиркорликнинг дастлаби илдизлари ва ривожланиш жараёнлари ёритилган. Унда қадимда илк тадбиркорлик илдизларининг шаклланиши қадимги деҳқончилик маданияти билан боғлиқ тарзда Қадимги Сўғдиёна ва Бактрия тарихий-маданий минтақалари доирасида юз берганлиги, ўрта асрларда хусусий ва жамоа мулкидан ташқари “вақф” мулклари, иқта тизимининг моҳияти, Амир Темур ва темурийлар, Ўрта Осиё хонликлари даврида мулк эғалиги ва тадбиркорликнинг тараққий этиши баён қилинган. Шунингдек мақолада Россия империяси даврида Туркистонда дастлабки тадбиркорлик цех ва уюшмалари, банклар ва молия компанияларининг шаклланиши ва ривожланиши, ўлкада совет ҳокимияти йилларида хусусий мулк ва тадбиркорликнинг чекланиши, бой-бадавлат мулкдорларнинг хусусий мол-мулкларининг тортиб олиниши ва оқибатлари ҳамда Ўзбекистон мустақиллиги йилларида тадбиркорлик асосларининг қайта тикланиши ва ривожланиш омиллари баён қилинган.

Калит сўзлар: кичик бизнес, тадбиркорлик, тарих, ривожланиш, қадимги давр, ўрта асрлар, империя, совет даври, ислохот, мулк, ер эғалиги, тикланиш, хусусий, банк, молия.

Файзулла Толипов

д.и.н. (DSc), доцент кафедр

«Гуманитарных наук и иностранных языков»

Фискального института при налоговом комитете

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В статье описаны исторические основы и эволюция бизнеса и предпринимательства в Узбекистане с древнейших времен до наших дней, первоначальные корни и процессы развития частной собственности и предпринимательства. В ней рассмотрено формирование первых предпринимательских корней в древности в пределах историко-культурных областей Древнего Согда и Бактрии, помимо частной и коллективной собственности в средние века, а

также сущность системы икта, описаны собственность во времена Амира Темура и тимуридов и среднеазиатских ханств, владение и развитие предпринимательства. Также в статье рассмотрено становление и развитие первых предпринимательских объединений и учреждений, банков и финансовых компаний в Туркестане в период Российской империи. Ограничение частной собственности и предпринимательства в стране в годы советской власти, конфискация Ачастной собственности у собственников и его последствия, а также восстановление основ предпринимательства за годы независимости Узбекистана и факторы ее развития.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, история, развитие, древность, средневековье, империя, советское время, реформа, имущество, земельная собственность, восстановление, частное, банковское дело, финансы.

Faizulla Tolipov

(DSc), associate Professor of the Department of Humanities and Foreign Languages Fiscal Institute under the Tax Committee

HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

The article describes the historical foundations and evolution of business and entrepreneurship in Uzbekistan from ancient times to the present day, the initial roots and processes of development of private property and entrepreneurship. It examines the formation of the first entrepreneurial roots in antiquity within the historical and cultural regions of Ancient Sogd and Bactria, in addition to private and collective property in the Middle Ages, as well as the essence of the iqta system, describes property in the times of Amir Temur and the Timurids and the Central Asian khanates, ownership and development entrepreneurship. The article also considers the formation and development of the first business associations and institutions, banks and financial companies in Turkestan during the period of the Russian Empire. Restriction of private property and entrepreneurship in the country during the years of Soviet power, confiscation of private property from owners and its consequences, as well as the restoration of the foundations of entrepreneurship during the years of independence of Uzbekistan and the factors of its development.

Key words: small business, entrepreneurship, history, development, antiquity, middle ages, empire, Soviet times, reform, property, land ownership, restoration, private business, banking, finance

КИРИШ.

Ўзбекистонда мулкка эгалик қилиш, хусусий мулкчилик ҳамда тадбиркорликнинг дастлаби илдизлари ва шаклланиши анчагина қадимги даврларга бориб тақалади. Минтақада азалдан аждодларимиз ер ва мол мулкнинг ҳақиқий эгалари сифатида доврўғ таратганлар, ўзларига тегишли ерлардан сифатли махсулот етиштириб, мўл-кўл ҳосил олганлар. Хусусий ер ва мулкнинг ҳақиқий хўжайинлари ҳисобланганлар. Бу қадимги даврлардаёқ Ўзбекистон худудида тадбиркорликнинг дастлабки илдизлари шаклланишига туртки бўлганлигидан далолатдир. Бу борадаги дастлабки маълумотлар айрим тадқиқотчиларнинг ишларида учрайди (1).

Биз ушбу мақолада илмий адабиётлар ва материалларга таянган ҳолда Ўзбекистонда тадбиркорликнинг шаклланиш тарихи ва эволюциясини қуйидаги 6 та муҳим тарихий даврга бўлишни лозим топдик:

1. Милоддан аввалги II минг йилликдан то милоддан аввалги VI асргача бўлган давр (Бу давр қадимги бронза давридан яъни, хусусий мулкнинг таркиб топиши, биринчи ва иккинчи меҳнат тақсимотининг содир бўлиши давридан то мил.авв. VI асргача давом этди. Ушбу даврда дастлабки шаҳарлар ва уларда илк хунармандчилик ва савдо марказлари пайдо бўлди,

чорвадорлар, деҳқонлар ва хунарманд тадбиркорлар ўртасида илк товар айрибошлаш юзага келди);

2. Милоддан аввалги VI асрдан милоднинг IV аср охиригача бўлган давр. (Ўрта Осиёда ахамонийлар, юнон-македонлар босқинидан то илк ер эгалиги давригача бўлган босқични ўз ичига олган. Бу даврда юрт дастлаб форслар, сўнгра юнонлар тасарруфига ўтиб, ўлканинг Буюк ипак йўли орқали дастлабки халқаро тижорат алоқалари ўрнатилди. Маҳаллий хунарманд ва деҳқон тадбиркорларнинг махсулотлари ташқи бозорларда сотила бошланди);

3. Милоднинг V асридан - XIX аср иккинчи ярмигача бўлган давр (Ер эгалиги ва деҳқончиликнинг кенг тарқалиши, кадиварлар ва кашоварлар қатлами ва дастлабки деҳқонзодаларнинг шаклланиш давридан Россия имперясининг Туркистондаги босқинига қадар, яъни ўрта асрлар даври);

4. Россия имперяси ҳукмронлиги даври (XIX аср иккинчи ярмидан то 1917 йилгача бўлган давр. Бу даврда Туркистонга чет эл капиталининг кириб келиши, дастлабки хусусий саноат корхоналарининг ташкил топиши ва миллий буржуазиянинг таркиб топиши содир бўлди);

5. Совет тузуми даври (1917-1991 йй. Бу даврда хусусий мулк ва тадбиркорлик тугатилиб, давлат мулкига монополия ўрнатилди)

6. Ўзбекистон мустақиллиги даври (Республикада бозор иқтисодиётига асосланган хусусий мулкчилик, бизнес ва тадбиркорлик юзага келди).

АСОСИЙ ҚИСМ.

Ўзбекистон худудларида қадимда илк тадбиркорлик илдизларининг шаклланишига эътибор қаратилса, хусусий мулк ва унинг таъсири катта бўлганлигини кўриш мумкин. Айниқса ўтроқлик турмуш тарзи устун бўлган деҳқончилик хўжалигида дастлабки хусусий ер эгалиги шакллари яққол кузатиш мумкин. Яъни, деҳқончиликда хусусий мулкка эгалик қилиш соҳа тараққиётини тубдан ўзгаришига олиб келди. Ўрта Осиё халқлари, жумладан ўзбек халқи қадимги хўжалик ҳаётининг айрим излари Қадимги Сўғдиёна ва Бактрия тарихий-маданий минтақалари доирасида ҳам юз берди (2). Яъни, сўнгги бронза ва илк темир даврида яна бир маданий хўжалик маркази, Сўғд давлати таркиб топиб, кейинчалик ўлкада юз берган урбанизация жараёнлари натижасида мил авв. III-II асрларда ривожланган хунармандчилик марказлари ташкил топиб, хусусий устахоналар илк тадбиркорлик марказлари ташкил топганлигини тасдиқлади (3).

Академик А. Асқаров тарихнинг илк ер эгалиги давридаги хусусий мулкка асосланган тадбиркорликнинг дастлабки аосслари хусусида, “Туронзамин худудларида илк ўрта асрларда илк ер эгалигининг шаклланиши жамиятда турли тоифадаги фуқароларнинг ер ва мулкка бўлган муносабатларини ўзгартиришига олиб келди. Натижада илк ўрта асрлар даврида эркин деҳқон жамоа аъзоларидан маҳаллий хусусий мулк эгалари – “қишлоқ деҳқонзодалари” шакллана бошлайди, кейинчалик улар негизида қишлоқ ҳокимлари вужудга кела бошлаган. Ерга, ишлаб чиқариш воситаларига эгалик қилиш узил-кесил хусусийлашади, мулкчиликда хусусий мулк ва эркин жамоа мулки таркиб топади», дея қайд этади (4).

Шаҳар аҳолиси асосан хусусий тадбиркорликнинг хунармандчилик ва савдо-сотик турлари билан машғул бўлганлар. Шунинг учун бу вақтда тадбиркорликнинг илк шакллари металлсозлик, заргарлик, кулолчилик, дурадгорлик, қуролсозлик, тўқимачилик, шишасозлик, кончилик кенг ривож топа бошлаган.

VII аср охири – VIII аср бошларига келиб, Мовароуннаҳрда араб халифалиги ҳукмронлиги ўрнатилгач, илгариги деҳқонзодалар тасарруфидаги қишлоқ жамоаларининг хусусий мулклари ҳам араб ҳукмдорлари ва ноиблари қўлига ўтади. Маҳаллий ҳукмдорлар фақатгина айрим солиқ турларни тўлаш орқали аввалги ҳукмдорликларини давом эттираётган эдилар. Араб халифалиги даврида хусусий ва жамоа мулкидан ташқари “вақф” мулклари ҳам мавжуд бўлган. Бундай мулклар давлат ҳукмдорлари томонидан жорий қилинган бўлиб, айрим кишилар томонидан диний муассасалар, масжидлар, мадрасалар ихтиёрига даромаддан фойдаланиб туриш, аммо сотмаслик шарти билан ўтказилган ёки васият қилиб қолдирилган давлатга қаршли ёки хусусий мулк, яъни ер-сув, мол-мулк, бино ва бошқалар ҳисобланган. Вақфдан келган даромадлар ўша диний муассасалар фаолиятини яхшилаш ва уларда хизмат

киладиган дин пешволарига берилган (5). Ўрта асрларда шартли хусусий ер ва мулкка эгалик «икта» тизими кенг ёйилади. Ер ва мулк муайян муддатга туҳфа қилиниб «икта» эгалари махсус Фармон билан белгиланган тартибда деҳқонлардан солиқ ундирганлар. Нафақат ер, балки хусусий тегирмон, ҳаммом, бозордаги дўкон ва бошқа кўчмас мулклар ҳам икта тарзида берилиб, даромад ва унга белгиланган солиқ ҳам «икта» миқдоридан келиб чиқиб белгиланган (6).

XII - XIII асрларда ва ундан сўнг фақат ҳукмрон сулола вакиллари, йирик ҳарбий арбоблар икта эгалари (иктадор) ҳисобланганлар. Бундай ер ва мулклар ўша заминдорларга ҳукмдорлар томонидан хусусий қилиб берилиб, икта соҳиби, гарчанд асосий солиқлардан озод бўлсада, хирож ва айрим солиқларни йиғиш ҳуқуқига эга бўлган. Сомонийлар, Қорахонилар, Ғазнавийлар ва Мўғуллар даврида икта миқдори инъом этилаётган шахснинг жамиятда тутган ижтимоий-сиёсий мавқеи билан боғлиқ бўлган. Икта хирожнинг маълум қисмини марказий давлатнинг хазинасига топшириб туриш ва ҳарбий хизмат кўрсатиш шарти билан ҳам берилган (7).

Амир Темур ва темурийлар даврида хусусий мулк эгалари қўлаб-қувватланганлиги ва уларга эътибор берилганлиги эътиборга моликдир. Зеро, ҳукмдор у орқали ҳар бир инсон роҳат ва фароғатга эришиш мумкинлигини чуқур идрок этган ва унинг тамойиллари машҳур “Темур тузуклари” да маълум тизимга солинганлигини кўриш мумкин. Тузукларга кўра, “Азми қатъий, тадбиркор, хушёр, мард ва шижоатли бир киши мингта тадбирсиз ва лоқайд кишидан афзалдир”. Соҳибқирон Амир Темурнинг ушбу гапи замирида тадбиркор ва ишбилармон кишилар мамлакатнинг таянчи, жамият тараққиёти ва халқ фаровонлигини таъминлашда асосий кучлардан бири бўлганлигини кўриш мумкин. Ёки тузукларда “Амр этдимки, кимки бирон саҳрони обод қилса ёки кориз курса, ё бирон боғ кўкартирса, ёхуд бирон хароб бўлиб ётган ерни обод қилса, биринчи йили улардан ҳеч нарса олмасинлар, иккинчи йили раият ўз розилиги билан берганини олсинлар, учинчи йили эса Қонун-қоидага мувофиқ хирож йиғсинлар” (8), - деган фикрни илгари сурганлиги ўз даврида мол- мулк эгаларига маълум имтиёзлар берганлигидан далолатдир.

XVI – XVIII асрларда шайбонийлар, аштархонийлар ҳукмронлиги даврига келиб, тадбиркорликнинг илк шакллари янада ривож топган. Хусусан, бу даврда Марғилон ва Самарқандда замонавий кўринишдаги тадбиркорлик корхоналарининг илк кўринишлари шакллана бошлаган. Қўқон ива Самарқандда қоғоз ишлаб чиқариш, Наманганда металсозлик, Бухорода чўян буюмлар тайёрлаш тобора ўсиб борди. Масалан, Қўқонда Маллахон даврида (1858-1862 йй) илк замбарак тайёрловчи хусусий корхонага асос солинганлиги фикримиз далилидир (9).

Тадқиқотларга асосан сўнгги ўрта асрларда бугунги кундаги касаначиликнинг дастлабки кўринишлари сифатида уй хунармандчилигида илк цех уюшмаларининг дастлабки шакллари пайдо бўла бошлаган. Бу биринчи навбатда, хунармандларнинг маълум соҳага ихтисослашувини англатган. Цех тизимига кўра унинг низоми-“Рисола” лар мавжуд бўлган. “Рисола”ларда ўша уюшмани юритишнинг тартиб-таомиллари, қоидалари ва унинг ҳуқуқий расмийлаштириш нормалари акс этган (10).

Шаҳарларда тадбиркорликнинг ушбу шакли, яъни уй хунамрандчилиги ривож топганлиги боис, аҳоли шаҳар маҳаллаларида ўз касб-корига қараб жойлашганлар. Яъни, ҳар бир йирик шаҳарлардаги маҳаллалар тадбиркорлар ишлаб чиқараётган махсулотлар тури, яъни аҳолининг касб-корига қараб номланган. Масалан, сўнгги ўрта асрларда Бухоро, Тошкент, Термиз, Хўжанд, Нурота, Қўқон шаҳарларида Тақачи, Дегрезлар, Сўзангарон, Косагарон, Совунгарон, Бўйрабофон, Пўстиндўзон, Мурдашўён, Писташиканон, Ғассоллар маҳаллалари бўлган (11).

Туркистонда замонавий тадбиркорлик асослари XIX аср охири - XX аср бошларида шакллана бошлаган. Бунга Россиядан рус капитали ва сармояларининг кириб келиши, дастлабки кичик корхоналар ва фабрикаларнинг вужудга келиши, илк молия муассасалари ва банкларнинг фаолияти, ўлкада миллий буржуазиянинг шаклланиши, асосий ишлаб чиқариш манбаларининг сармоядорлар қўлига ўтиши каби омиллар сабаб бўлган. Зеро, бундай

корхоналар асосан йирик тадбирколар қўлида тўпланиб, улар асосан пахта, жун, ипак ва терини қайта ишлаш билан шуғилланиб, махсулотнинг асосий қисми Россияга жўнатилганлиги тарихдан аён.

Масалан, ўлкада дастлабки хусусий корхоналар, жумладан чорвачиликда жун ишлаб чиқариш, айниқса ипак жунлари асосида ундан тайёр махсулотлар тайёрлаш технологияси таъсисчиларидан бири бўлган Князь Ўрусов 1868-1870 йилларда Зарафшон округида хусусий кичик корхоналар ташкил қилиш ташаббуси билан чиқиб, уни янада кенгайтирганлигини қайд этиш мумкин (12).

Албатта бундай дастлабки хусусий тадбиркорлик ишлаб чиқариш корхоналарининг доимий ишлашини таъминлаш мақсадида уларга сармоя ва кредитлар жуда зарур эди. Бунинг учун Туркистонда илк банклар ҳам ташкил этилиб, улар Туркистон хом ашё базасида савдо-саноат юритиш, завод-фабрикалар куриш истагида бўлган тадбиркорларга турли пул маблағлари ёки қарзлар бериб турганлар. Бундай банклар қаторида “Рус-Осиё банки”, “Москва савдогар банки”, “Россия давлат банки” каби банкларни келтириб ўтиш мумкин. Бу эса турли соҳаларга ихтисослашган бир қатор хусусий тадбиркорлик марказлари, заводлар, савдо шохобчалари, озиқ-овқат ишлаб чиқарувчи корхоналар ташкил топишига турки бўлган. Биргина 1900 йилда Туркистонда 195 та хусусий саноат корхоналари бўлиб, уларда 10 мингдан ортиқ одам ишлаган (13) лиги фикримиз далилидир.

1898 йилда М.Вирский томонидан «Туркистон тижорат манзилли календари» («Туркестанский коммерческий адрес-календарь») тузилганлиги ўлкадаги савдо ва тижорат корхоналари ва бошқа тадбиркорлик объектлари хусусида маълумотлар олишда анчагина кўмак беради. Унда ўша даврда Самарқанд, Фарғона, Сирдарё вилоятлари ва Бухоро амирлигидаги рус капитали (сармоялари) иштирокидаги барча хусусий савдо-саноат фирмалари, тижорат корхоналари, дўконлар, бозорлар, банклар, реклама тарқатувчи фирмалари рўйхати, уларнинг манзили, ишлаб чиқариш ва даромад манбалари акс этган (14).

Яна шунингдек, XX аср бошларида Туркистон ўлкасидаги саноат тармоқлари, жумладан хусусий саноат корхоналар тўғрисидаги маълумотлар В. В Заорская, К.А Александрларнинг “Промышленные заведения Туркестанского края” номли асарида махсус келтириб ўтилган. Мазкур асар биз учун анчагина салмоқли бўлиб, унда ўлкадаги бундай хусусий тадбиркорлик корхоналари ҳақидаги маълумотлар худудлар кесимида бериб ўтилган. Унда ўлкадаги жами 220 та хусусий пахта тозалаш заводидан 117 таси, шу жумладан, Фарғона областида 94, Самарқандда 15 та ва Сирдарё областида 8 та завод миллий буржуа вакиллари қарамоғида бўлган, 75 та кўн-тери заводидан 54 таси, 34 совун тайёрлаш заводидан 20 таси ҳақида маълумотлар келтириб ўтилган. Бу борада муаллифларнинг келтирган маълумотларига қараганда, Туркистондаги барча саноат корхоналарида 20925 ишчи бўлиб, улардан ўзбеклар 12702 киши, тожиклар 1142, қирғизлар ва қozoқлар 944 киши эди (15).

Ўлкада пахтачиликка ихтисослашган, яъни пахтани қайта ишлашга йўналтирилган хусусий корхоналар ҳақида шуни қайд этиш жоизки, 1913 йилда тузилган «Бешбош» хусусий пахта-ёғ ширкати Туркистонда 29 та хусусий пахта заводи куриб, ушбу корхона ўлкада етиштирилган пахтанинг 30 % ни харид қилган. Ёки, катта сармоядор Вадьяевлар Туркистонда «Вадьяевлар 200 савдо уйи»ни ташкил этиб, 30 та хусусий пахта заводи ташкил қиладилар (16).

Чет эл сармояларини Туркистонга киритиш учун энг манфаатли соҳа бу— пахтани қайта ишлаш ва сотиш ҳисобланган. Бу борада “Л. Кноп”, “Ака-ука Шлоссберглар”, “Гергард ва Гей”, “Ака-ука Крафтлар” каби савдо уйлари ўлкага чет эл маблағларининг кириб келишини тезлаштирган эди (17). Умуман, тадқиқотлар кўра XIX аср охири- XX аср бошларига келиб, ўлкада еворпалик ва маҳаллий буржуазия орасида кичик ва ўрта тадбиркорлар қатлами шакллана бошлаганлигини тасдиқлади. Бундай тизимнинг вужудга келиши ўлкада тарихан шаклланган хусусий мулкка эгалик қилиш, уни сотиш, тасарруф этиш каби ижтимоий-иқтисодий муносабатлар негизига таъсир этмасида, унинг замонавий моҳиятига ва бошқарув асосларини ўзгаришига таъсир кўрсатди.

Аммо 1917 йилда большевикларнинг ҳокимият тепасига келиши натижасида, ҳокимиятнинг хусусий мулкчиликка қарши олиб борган сиёсати туфайли асрлар мобайнида шаклланган тадбиркорлик анъаналарига чек қўйила бошланди, хусусий мулк бекор қилинди. Мулкка нисбатан давлат монополияси ўрнатилиб, давлат мулкчилиги шаклланди. Давлат хусусий тадбиркорлар, бой заминдорлар ер ва мулкни тортиб олиб, мусодара қила бошлади.

Бунинг исботи сифатида 1918 йил 26 февралда “Ўлкада пахтани мусодара қилиш тўғрисида” ги декретни мисол қилиш мумкин. Натижада, Туркистонда мавжуд хусусий ширкатлар ва ерлардаги пахта хом ашёси ва махсулотлари мусодара қилинди. Гўёки улар кишиларнинг эмас, балки, давлатнинг, Туркистон ўлкаси “ишчи-деҳқон ҳукуматининг мулки”, деб эълон қилинди (18). Масалан, 1918 йилги декрет асосида маҳаллий ва европалик тадбиркорларга тегишли хусусий 140 дан ортиқ завод ва йирик пахтачилик фирмалари, 400 га яқин хусусий кичик корхоналар мусодара қилиниб, давлат тасарруфига ўтказиб юборилган. Шунингдек, 2 млн. 657 минг пуд пахта толаси, 413,09 пуд уруғлик чигит, 476,8 пуд гўшт ва бошқа нарслар қўлга олинган (19). Муҳим муаммолардан бири, озиқ-овқат масаласи бўлиб, 1918 йилда Туркистон Халқ Комиссарлигининг озиқ-овқат бўлими очилади. Шу мақсадда 1918 йил июнь ойида озиқ-овқат масалаларини ҳал этиш учун “Озиқ-овқат директорияси” ташкил этилади (20).

XX асрнинг 20-йилларига келиб Туркистон ўлкасидаги ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ушбу даврда содир бўлган давлат ва жамият ҳаётидаги ҳарбийча бошқарув, мавжуд инқироздан чиқиш учун қатъий ижтимоий-иқтисодий, молиявий чоралар кўришга оид 1919 йилда жорий қилинган «Ҳарбий коммунизм» сиёсати билан боғланиб кетди. Бунда асосий эътибор большевиклар томонидан саноатнинг национализация қилиниши, хусусий мулкларни конфискация қилиниши, реквизиция этилиши ва асосий бойликларни ҳарбийча назорат остида армия манфаатларига бўйсундиришида ўз ифодасини топди. Бу “Ҳарбий коммунизм” номини олди.

XX аср 20-йилларидан бошлаб совет тузуми тартиб таомилларига кўра, ҳукумат олдида турган энг муҳим масалалардан бири, хусусий мулкни мусодара қилиш, ер-сув масаласини ҳал қилиш эди. Бу борада Қ. Ражабовнинг ёзишича, масалан, 1920 йил 30 сентябрда Бухоро Марказий Ревкоми «Ер тўғрисида» ги декретни қабул қилганлиги бунга мисолдир. Декретга мувофиқ собиқ Бухоро амири, унинг қариндошлари ва амалдорлари кўлида тўпланган хусусий ер, мол-мулк мусодара қилина бошланди. Муаллифнинг қайд этишича ва бошқа манбаларда келтирилишича, фақатгина эски Бухор ва Чоржўй беклигида собиқ амир ва бекларга қарашли 10000 таноб хусусий ер мусодара қилинган (21). Бу даврда амирга тегишли бошқа хусусий мол-мулклар ҳам ташиб кетилганлиги ҳақида маълумотлар мавжуд (22).

Бутун мамлакатда вақтинча жорий қилинган “Ҳарбий коммунизм” ўзининг ижобий натижасини бермади. Узоқ йиллар мобайнида шаклланган хусусий мулкчилик ва тадбиркорликнинг бекор қилиниши, мол-мулкнинг мусодара қилиниши, бозорларнинг ёпилиши, озиқ-овқат развёрсткасининг жорий этилиши айниқса тадбиркорлар ва хусусий мулкдорларга оғир юк бўлиб тушди. Натижада 1921 йилда РКП (б) Марказий Қўмитасининг X съездида «Янги иқтисодий сиёсат (НЭП) тўғриси»даги янги дастур ишлаб чиқилди.

Албатта, “Янги иқтисодий сиёсат”га ўтилиши мавжуд ижтимоий-иқтисодий вазиятни бир оз бўлсада юмшатди. Хусусан, Туркистон иқтисодий ҳаётида жонланиш содир бўлиши билан бирга, аҳоли ижтимоий турмушида бирмунча ижобий ўзгаришлар юз бера бошлади. Аммо хусусий мулкчилик ва тадбиркорликнинг бекор қилиниши давом этди ва мулкларнинг давлат тасарруфига ўтказилиши натижасида тўлиқ “давлат мулки” шакллана бошлади. Яъни, ўша даврдан бошлаб социалистик типдаги деҳқон хўжаликларини ташкил этиш йўлга қўйилди. Хусусий заминдор хўжаликлар ўрнида “Совет хўжаликлари” шакллана бошлади. Жумладан улар тармоғи 1921-1923 йилларда 74 та дан 161 тага етказилди. Бу жараён бутун Россия ҳудудларида амалга ошрилди (23).

Тарихнинг кейинги даврларида, яъни 1925-1929 йиллардаги ер-сув ислоҳоти натижасида барча ер ва ресурсларининг умумдавлат монополиясига олиниши, ер-сув билан боғлиқ ишларни қатъий ривожлантиришга интилиш собиқ Иттифоқнинг хом ашё базаси

сифатидаги ўрнини сақлаб қолиш йўлидаги муҳим қадамлари эди. Ваҳоланки, тарихдан аёнки, Туркистонда ер-сув ислоҳоти 20 – йилларда асосан икки босқичда ўтказилган: биринчи босқич: 1921-1922 йиллар; иккинчи босқич эса 1925-1929 йилларда ўтказилди. Ушбу оммавий тадбирлар қишлоқда кўплаб жиддий мураккаблик ва зиддиятликларни келтириб чиқарганлигини ҳам таъкидлаш ўринли. Авваломбор у аҳоли турмуш тарзининг асосий негизи бўлган қишлоқ хўжалигига сезиларли зарба берди, мулк дахлсизлигини тугатди. Қишлоқ хўжалигида ернинг ҳақиқий эгаси бўлган яқка тартибдаги деҳқон хўжаликларини тугатиш эса солиқ воситалари орқали амалга оширила бошланди.

XX аср 30-40 йилларида собиқ Иттифокда хусусий тадбиркорлик бутунлай чекланди, ишлаб чиқариш воситаларига деярли тўлиқ давлат мулки ўрнатилди. Давлат томонидан режалаштириш асосида маҳсулотни ишлаб чиқаришда ва тақсимлашда тўлиқ назорат остига олиниши иқтисодий сиёсатда зўравонлик томон йўл олишга, иқтисодий омиллар ўрнига маъмурий чоралар кенг қўлланишга имкон берди. Ишлаб чиқариш ривожланишидаги давлат мулки, колхоз кооператив мулкчилиги ва асосан хом ашёни дастлабки қайта ишлаб чиқарувчи давлатга қарашли бўлган саноат ва енгил саноат корхоналари сақлаб қолинди.

Айниқса 30-йилларда жорий қилинган жамоалаштириш (коллективлаштириш) жараёнлари натижасида ўзига тўқ, хусусий мол-мулкига эга бадавлат хўжаликлар кузатув ва тазйиқ остига олинди, давлат ва партия органларида иш олиб бораётган кишилар давлат ва жамият хоини сифатида қамоққа олинди, сургун қилинди. Бундай кишилар орасида тадбиркор ва ишбилармонлар ҳам бўлиб, улар бой табақалар тоифасига мансуб ҳисобланиб, асосиз қамалиб, жинойий жавобгарликка тортила бошланди. Албатта улар орасида партия, совет, хўжалик ходимлари, ҳарбийлар, зиёлилар ва бой деҳқонлар ҳам бор эди.

Агар тарихий фактларга мурожаат қилинса, фақатгина 1930-1933 йилларда 5,5 минг деҳқон хўжаликлари кулоқ қилиниб ўз юртларидан ўзга юртларга сургун қилинадилар, уларнинг кўпчилиги ўша жойларда ўлиб кетдилар. Ўша пайтда Ўзбекистондан тахминан 3 минг, Ўрта Осиё Республикаларидан эса 10 мингга яқин оила Херсон вилояти худудидаги Скадовск, Каховка ва чўл худудларидаги зоналаридаги бошқа зоналарга кўчирилган (24). Демак, ўлкада бошланган оммавий жамоалаштириш ва кулоқ хўжаликларини тугатиш тўғрисидаги ҳукумат қарорлари ва унга доир амалга оширилган давлат сиёсати, бевосита хусусий мулк ва ернинг ҳақиқий эгаси бўлган бой заминдорлар ва катта ер эгаларининг мол мулкчини мусодара қилиш, давлат тасарруфига ўтказиш ва давлат сиёсатида қарши чиққанлар эса маъмурий жазога тортилиши, сургун қилиниши кабиларда яққол намоён бўлган эди. XX аср 50-60 йилларидан бошлаб собиқ Иттифокнинг бошқа республикаларида бўлгани каби, Ўзбекистон халқ хўжалигини ривожлантириш тўла давлат монополиясига асосланган бошқарув тизимига ўтказилди.

XX аср 90 йиллари бошида Ўзбекистонда бозор иқтисодиётига ўтиш муносабати билан ўтказилган иқтисодий ислоҳотлар натижасида кичик бизнес ва тадбиркорликка кенг имкониятлар очилди, хусусий бизнес йўлга қўйила бошланди. Дастлаб савдо, умумий овқатланиш, аҳолига хизмат курсатиш корхоналарининг хусусийлаштирилиши муносабати билан хусусий тадбиркорлик қайтадан тиклана бошлади. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ташқи иқтисодий фаолият соҳасида иштирок этиши, уларнинг экспорт салоҳиятини ошириш, минтақа ва жаҳон бозорларига чиқишини кенгайтириш муаммосини ҳал этишга жиддий аҳамият қаратила бошланди.

ХУЛОСА.

Олиб борилган тадқиқотлар асосида мақола якуни бўйича қуйидаги умумий хулосаларга келинди:

-тадқиқотлар узоқ тарихий тараққиёт жараёнида шаклланган ва ривожланган хусусий мулкчилик ҳамда тадбиркорликнинг дастлабки илдишлари инсоният тарихининг анчагина қадимги даврларига бориб тақалишини тасдиқлади. Унинг шакли ва мазмуни ҳар бир тарихий даврда ўзгарганлиги ва ривожланганлиги билан изоҳланди. Ўрта асрларда ва ундан сўнг минтақада барча мулклар хусусийлашганлигини ҳамда мулкчиликда хусусий мулк ва эркин

жамоа мулки таркиб топганлигини, бундай мулкка эгалик қилиш, уни тасарруф этиш, сотиш мулк эгасининг ваколати бўлганлигини кўрсатди.

-Туркистон Россия империяси томонидан босиб олингандан сўнг тадбиркорлик янада тарққий этиб, уларнинг тармоғи кенгайиб, кейинчалик минтақада даромад ва фойда олишнинг асосий манбаи бўлган. Собиқ совет тузуми хукмронлиги йилларида ушбу соҳа давлат монополияси назорати остида давлат мулки, совхоз мулки ёки колхоз кооператив мулкига айлантирилиб, ўз моҳиятини йўқотди. Узоқ вақт мобайнида шаклланган совет тузуми ўз умрини тугатгач, XX аср 80-йиллари охиридан бошлаб, жамоа мулки, колхоз кооператив мулкидан ташқари ширкат, хусусий мулк ва тадбиркорлик асослари юзага кела бошлаганлигини тасдиқлади;

-XX асрнинг 90-йиллари бошларига келиб, совет тузуми, давлат мулкининг монополистик характери ҳамда марказлашган режали бошқарув тизими хукмронлиги ўз умрини тугатиб, хусусий мулк ва тадбиркорлик, яъни, бозор иқтисодиётига хос хусусий мулкчиликнинг роли орта бошлади. Фақатгина Ўзбекистоннинг мустақиллигининг кўлга киритилишигина мулкчилик муносабатларининг қайта тикланишига, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг янада ривожланишига туртки берди.

Адабиётлар/литература/ references:

1. Массон В.М Экономика и социальный строй древних обществ. – Л: Наука, 1976.; Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы. – М-Ленинград, 1962. МИА № 118.
2. Ртвеладзе Э. В Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. – Ташкент., 2005, – С 135-246..
3. Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. – Ташкент, 1982. – С. 108-115.
4. Аскарлов А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Тошкент.: Ўзбекистон.. 2015. – Б 82.
5. Ўрта Осиёда вақф мулклари ва улар билан боғлиқ маълумотлар олиш учун қаранг: Маллабоев. Б. Чоризмнинг Туркистонда вақф мулкчилик сиёсати (Хўжа Ахрор Валий авлодлари вақф мулклари мисолида). Тарих. фан. номз. дисс. автореферати. – Тошкент, 2004. – Б. 13-21.
6. Обломуродов Н, Толипов Ф. Ўзбекистонда солиқлар тарихи. – Тошкент.: Iqtisod-moliya. 2009. – Б 34.
7. Амир Темур. Темур тузуклари. – Тошкент.: Ilm-Ziyo-Zakovat, – Б. 141.
8. Раззоқов А. Иқтисодий тафаккур сарчашмалари. – Тошкент.: O'zbekiston. 2011. – Б. 181.
9. Ўрта асрларда хунармандларнинг цех уюшмалари фаолиятининг ҳуқуқий, иқтисодий ва молиявий асоси бўлган, “Рисола” лар ҳамда уларнинг моҳияти ҳақида маълумот олиш учун қаранг: Комаров П.А. Несколько слов о рисола // Туркестанские ведомости. 1901. №45.; Гаврилов М.Ф. О ремесленных цехах Средней Азии и их статусах-рисола // Известия Среднеазиатского комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы. Вып. III. –Ташкент, 1928. – С. 354-357.
10. Толипов Ф. Общинные традиции в семейной жизни населения Нуратинского оазиса (Конец XIX- первая половина XX вв). Автореферат дисс. канд. ист. наук. – Ташкент, 2006. – С. 14.
11. Ўз Р МА. М-5 фонд, 1-рўйхат, 12-йифма жилд, 101-117 варақлар.
12. Материалы к характеристике народного хозяйства в Туркестане. VI, отд IV- СПб., 1911. – С 491.
13. Вирский М. Сведения о Зерафшанском округе // Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Вып. IV. 187. – Ташкент. – С. 10-122.
14. Заорская В.В, Александр К.А. Промышленные заведения Туркестанского края. – Ташкент, 1915. Том 2. – С 39.
15. Мўминов Т. Туркистон икки аср гирдобиди. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2013. – Б 56.

16. Кулиев Х. Мустабид жамиятнинг иқтисодий пойдеворини шакллантириш (1917-1924 йиллар). -Тошкент., 1996, 12-13 бетлар. Яна маълумот олиш учун қаранг: Зиёев Х. Ўзбекистон мустақиллиги учун курашларининг тарихи. –Тошкент: Шарқ. 2001. – Б. 333.
17. Мўминов Т. Туркистон икки аср гирдобиди. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2013. – Б. 97.
18. Ўз Р МА. М-25 фонд, 1-рўйхат, 6-йиғма жилд, 273- варақ.
19. Ражабов Қ. Бухоро Халқ Совет Республикаси: монархиядан демократия сари дастлабки қадамлар (1920-1924 йиллар) // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммоларига чизгилар // Тўплам. – Тошкент: Шарқ. 1999 – Б 153. Яна қаранг: Мўминов Т. Туркистон икки аср гирдобиди. –Тошкент.: Fan va texnologiya, 2013. – Б. 159-160.
20. Наимов Н. Амирнинг хазинаси. – Тошкент: Фан. 2005; Мўминов Т. Туркистон икки аср гирдобиди. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2013; Мустабид тузумнинг Ўзбекистон миллий бойликларини талаш сиёсати: тарих шохидлиги ва сабоқлари. – Тошкент: Шарқ, 2000.
21. Жуков Ю. Обратная сторона НЭПа. Экономика и политическая борьба в СССР. 1923-1925 годы. – М.: Аква терм, 2014. – С 70-74.
22. Шамсутдинов Р. Кишлоқ фожеаси: жамоалаштириш, кулоқлаштириш, сургун. – Тошкент, 2003. – Б.47

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000